

POLAND

POLAND

ТОШКЕНТ ШАҲРИДА ЯШОВЧИ 3 ЁШДАН 7 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ “САЛОМАТЛИК ЙЎЛАГИ”

Миршарапов Уткур Миршарапович
Шерманов Абдували Ортикович

Ташкентский Медицинская Академия, Alfraganus University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260577>

Аннотация. Тадқиқотимизда Тошкент шаҳрида яшовчи мактабгача таълим муассасаларидаги 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларнинг жисмоний ривожланишини антропометрик кўрсаткичлари асосида сентил усули билан “саломатлик йўлаги”ни яратдик. Кузатилган антропометрик кўрсаткичларнинг қиймати, агар у 25-75 сентил оралиғида бўлса, меъерий кўрсаткич деб баҳоланди.

Тадқиқот мақсади: 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар учун антропометрик кўрсаткичларнинг сентил жадвалларини ишлаб чиқиш билан “саломатлик йўлагини” яратиш.

Текшириш усуллари: Олдимизга қўйилган мақсад ечимини амалга ошириш учун тадқиқотимизга 1329 нафар мактабгача ёшдаги соғлом болалар жалб қилиниб, уларни Тошкент шаҳри мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчи болалар ташкил қилди. Барча текширилган болаларнинг 653 (49,1%) нафари қиз болалар ва 676 (50,9%) нафари ўғил болалар эди. Тадқиқот кузатувлари ўртача 1 йил давом этди. Тадқиқотда биз сигмал усулидан фойдаландик ва олинган антропометрик маълумотлар асосида болаларнинг жисмоний ривожланишини баҳоладик. Сентил йўлаклари бу параметрик боғланмаган статистика усулини англатади. Сентил усулининг моҳияти шундан иборатки, белги ёки хусусиятнинг барча ўлчов натижалари тақсимланган қатор шаклида градацияда жойлаштирилган. Бу тақсимланган қатор, бутун бир белгининг тебранишлар оралиғини қамраб олади ва 100 интервалга бўлинади, бирор қийматга мос келиш тенг эҳтимолликни билдиради. Мутлақ ўлчов бирликларида бундай сентил интервалларнинг ўлчамлари бир хил бўлмайди. Тўғри тақсимланган қаторнинг марказий тенденцияси 50-сентил (meridian) деб белгиланган.

Текширув натижалари: Олинган маълумотлардан хулоса чиқариб, қуйидагиларни айтишимиз мумкин. Текширилган 1329 боладан 35 таси (2,63%) жуда паст жисмоний ривожланишга, 134 таси (10,1%) паст жисмоний ривожланишга, 245 таси (18,4%) ўртача паст жисмоний

ривожланишга, 386 таси (29%) ўртача, 478 таси (35,9%) ўртача юқори жисмоний ривожланишга, 32 таси (2,4%) юқори жисмоний ривожланиш ва 19 таси (1,44%) жуда баланд жисмоний ривожланишга йўлагига киритилди. 280 та бола қабул қилинган антропометрик кўрсаткичларнинг меъёрлардан оғиши аниқланди. Ушбу болаларнинг жисмоний ривожланиши ушбу ёш учун ўртача стандартларга жавоб бермайди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, текширилган болаларнинг 29% “саломатлик йўлаги” нинг 4 йўлагига, 35,9% 5 йўлагига киритилган ҳамда, жисмоний ривожланишнинг ўртача ва ундан юқори тоифасига эга. 1-,2-,6-,7- йўлакга киритилган болалар албатта чуқур мутахассислар кўригидан ўтказилиш тавсия қилинади. Болалар доимий ўсиш ва ривожланишда, уларнинг келажаги кўп жиҳатдан боланинг қандай ўсиши ва ривожланишига боғлиқ ва шунинг учун бу жараён бола туғилган пайтдан етуклик давригача ота-оналар, шифокорлар ва ўқитувчиларнинг доимий назорати остида бўлиши керак. Боланинг ўсиши ва ривожланишининг нормал кечиши унинг танасининг қулай ҳолатини таъминлайди, зарарли таъсирларнинг йўқлигини кўрсатади ва бу ёшдаги жисмоний ривожланиш унинг бошқа кўрсаткичларига боғлиқ бўлган саломатликнинг етакчи белгиларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Минуллина А. Ф. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» по направлению подготовки специальное (дефектологическое образование) по профилю «логопедия»,
2. «специальная психология», «дошкольная дефектология» 1 курс, 1 семестр. Москва: 2014, - 69 с.
3. Параничева Т.М. Роль морфофизиологических и психофизиологических особенностей первоклассников в адаптации к учебной нагрузке / Т.М. Параничева // Образование и воспитание детей и подростков: гигиенические проблемы: Мат. I конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья - М.: НО НЦЗД РАМН, 2008. - С. 213- 215
4. Параничева Т.М., Тюрина Е.В. Здоровье и физическое развитие динамика состояния здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. // Новые исследования. – 2012. – № 4 (33) – С.68.
5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста». Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.
7. – М., 2005. – 176 с.
8. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий / Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. – М.: Издатель Научный центр здоровья детей РАМН. 2008. – 216 с.: ил.
9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. - 480 с.
10. Щеплягина Л.А. Физиология роста и развития детей и подростков. В 2 томах. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006 — 896с.
11. Anguera, M. T. (2001). Cómo apresar las competencias del bebé mediante una aplicación de la metodología observacional [How to capture the baby's skills through an application of observational methodology]. Contextos Educativos 4, 13–34. doi: 10.18172/con.484

